

References

1. *Platon*. *Sobr. soch.* V 3 t. T. 1. M.: Mysl', 1968.
2. *Pushkin A.S.* *Sobr. soch.* V 10 t. T. 2. M.: Hudozhestvennaya literatura, 1959.

И.А. ДМИТРИЕВА

Философия женского рода*

Аннотация. Интеллектуальные способности человека долгое время считались индифферентными к половым различиям. Насколько это утверждение оправдано ставится вопрос в данной статье. Исторически в силу политических и экономических причин сложилась такая ситуация, что умственная деятельность была приватизирована мужчинами. Они испокон веков устанавливали правила мышления, а также стандарты интеллектуальной деятельности. В статье говорится, что онтологические различия мужчины и женщины влекут за собой различия эпистемологические, что предполагает разные подходы к пониманию стандартов интеллектуальной деятельности. А сведение мыслительной деятельности вообще и философии в частности к мужским стандартам обедняет прежде всего саму философию, поэтому, чтобы сделать ее по настоящему полной и открытой для всего человечества, необходима философия женского рода.

Ключевые слова: философия, женский логос, мышление, стандарты мышления, философия женского рода

Abstract. Human intellectual abilities have long been considered indifferent to sexual differences. To what extent this statement is justified, the question is raised in this article. Historically, due to political and economic reasons, there has been a situation that mental activity has been privatized by men. From time immemorial, they have established

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Дмитриева И.А. Философия женского рода // Философия хозяйства. 2023. № 4. С. 189—203. DOI:

the rules of thinking, as well as the standards of intellectual activity. The article says that the ontological differences between men and women entail epistemological differences, which implies different approaches to understanding the standards of intellectual activity. And the reduction of mental activity in general and philosophy in particular to male standards impoverishes, first of all, philosophy itself, therefore, in order to make it truly complete and open to all mankind, a feminine philosophy is necessary.

Keywords: philosophy, feminine logos, thinking, standards of thinking, feminine philosophy.

ББК 87.0
УДК 101

Современная философия уже давно манифестировала непродуктивность различного рода дихотомий и всячески показывала их теоретическую несостоятельность. Предлагаемый разговор о философии женского рода не предполагает возвращения к противопоставлению мужского и женского — речь пойдет о возможности расширения самого философского пространства.

Эта утверждение рассматривается нами в том числе и как шаг политический, поскольку «все есть политика», в том числе и расширение любого пространства.

Подобную трактовку категории «политическое» реализует Ж. Рансьера в своей книге «На краю политического». Он рассматривает категорию «политического» предельно широко — как возможность реализации той или иной формы власти и постоянной включенности во властные отношения новых субъектов. Основным смыслом политического он видит во включении в политическую орбиту различных социальных слоев, ранее не имевших собственного голоса.

Прежде всего, он отмечает, что любое сообщество предполагает наличие таких слоев в своем составе, которые голоса не имеют. Например, «бедняки — это отнюдь не экономически обездоленная часть населения, это просто люди, которые не учитываются; те, у кого нет права осуществлять потенцию архе, нет права приниматься в расчет», «к демосу принадлежит тот, кто говорит, когда не имеет

права говорить; кто принимает участие в том, в чем не имеет права принимать участие» [6, 203]. т. е. всякое сообщество предполагает наличие тех, кто голоса не имеет. Рансьер называет это «дополнительной формой существования», «пустой частью сообщества», понимаемого как целое, они «вписываются в качестве излишка по отношению ко всякому подсчету частей общества» [6, 205]. «Кого мы не хотим признавать в качестве политического существа, мы начинаем не видеть его как носителя знаков политичности; мы начинаем не понимать, что он говорит, не слышать, что из его уст исходит речь» [6, 212].

Задача же политики заключается в постоянной конфигурации и реконфигурации собственного пространства, т. е. выявление безгласных субъектов, с одной стороны, а, с другой стороны, фиксирование того, что имеет право голоса, того, что мы должны видеть и того, что имеет право иметь имя, т. е. иметь определенное место в пространстве политического либо отказывать кому-либо в праве занимать определенное место в пространстве политического, т. е. быть политическим субъектом. Традиционно пространство безгласного относилось к «домашнему» пространству, «к пространству, отделенному от публичной жизни, откуда якобы могут доноситься лишь стоны или крики, выражающие страдания, голод или гнев... т. е. к пространству не артикулируемого, а, соответственно, не имеющего мнения» [6, 212]. Политическая манифестация дает возможность увидеть то, у чего нет основания быть увиденным... [6, 213]. Соответственно, вся суть политического вопроса состоит в интерпретации подобной пустоты или подобного излишка [6, 205]. Политика состоит в преобразовании этого пространства движения в пространство манифестации некоего субъекта — народа, трудящихся, граждан [6, 211]

XX и XXI в., с одной стороны, стали эпохой выделения новых форм субъектности, эпохой появления новых акторов в социально-политическом пространстве. В частности, можно говорить об изменении роли женщины в обществе. Она уже на рубеже XIX—XX вв. заявила о себе как о значимом акторе социальной и политической жизни в Европе и России. Борьба женщин за свои права и, прежде всего, за право быть услышанными была настолько успешна, что в современном обществе их роль многократно возрастает.

Но встает вопрос: действительно ли женщины смогли завоевать свое место в социально-политическом пространстве, найти в нем собственную уникальную нишу?

Ответом на этот вопрос станет анализ того алгоритма, согласно которому было произведено это включение. Изначально социальной значимостью обладали только мужчины: во многих языках слова «человек», «мужчина», «муж» рассматривались как синонимы. Но когда женщина начинает претендовать на социальное равенство с мужчинами и добивается его, смысл понятия равенства меняется. Вместо того, чтобы женщина получила возможность занять собственную социальную нишу, она оказывается вынужденной в погоне за социальной значимостью соответствовать параметрам мужчины — по принципу «женщина тоже может стать человеком». Она научается соответствовать тем параметрам, которые изначально были выстроены для человеческого, т. е. мужского сообщества. До настоящего времени параметры человеческого не изменились. Значимыми по-прежнему остаются мужские качества, мужские способности и т. п., а женщина вынуждена доказывать, что она не хуже мужчины — может и шпалы укладывать, и брюки носить. Иначе говоря, вместо возможности занять собственное место в социально-политическом пространстве, получить собственный голос, женщине было позволено занимать вместе с мужчиной одно и тоже место и транслировать голос мужчины, но не свой, ибо параметры голоса слышимого не изменились.

В XXI в., когда отгремели бури эмансипации, уже не стоит так остро вопрос о защите социальных и политических прав женщин в Европе, в США, в России, а также во многих других странах, где права женщин и мужчин законодательно равны. И это, безусловно, оценивается в обществе как прогрессивный процесс, но, как это ни парадоксально, уравнивание прав мужчины и женщины вновь возвращает нас к мужской доминанте, потому что за этим уравниванием скрывается и нивелируется женская уникальность. Потому что даже сама идея равенства прав предполагает, что определенный набор прав уже есть, и ими мужчина уже обладает, и этот комплекс прав создавался в рамках социально и политически активного мужского сообщества, а уже потом эти права были предоставлены женщине, т. е. права мужчины распространяются и на женщи-

ну. Но, по сути, это нельзя назвать равенством в полном смысле этого слова, поскольку женщина не приобретает собственных прав, а получает права мужские.

О наличии собственно женских прав речь в глобальном смысле даже не идет (в данном случае локальные уступки не рассматриваются поскольку в принципе не меняют отношения к делу).

Подобный формат женской эмансипации как равенство мужчины и женщины в виде уравнивания женщин и мужчин по образцу мужского был реализован не только в политической, но и в экономической сфере общественной жизни. В этой сфере проблема женского и мужского равенства также пока не находит своего решения. Это опять же связано с мужским взглядом на экономические процессы. Специфически женский труд в семье оказывается за бортом экономического рассмотрения, он не фиксируется, не оплачивается и не является социально значимым, в отличие от исторически закрепленного мужского труда, который позволяет мужчине обрести как экономическую, так и социальную значимость, т. е. иметь голос, который слышат.

Изначально существенными для экономики считались рыночные производственные отношения, которые и понимались как определяющие, в которых мужчины играли определяющую роль. Одними из первых, кто обратил внимание на ошибочность подобного понимания экономических процессов, были американские экономисты Г. Беккер и Я. Минсер. Изучая экономику домашнего производства, они обратили внимание на несоизмеримость и несравнимость участия мужчины и женщины в устройении домашнего хозяйства. В частности, Г. Беккер, рассматривая домохозяйство как производственную единицу, показывает, что она не является только потребителем товаров и услуг, которые созданы рынком, но и сама является производителем так называемого «человеческого капитала». Вводимое Беккером понятие позволяет выявлять те затраты, которые необходимы работнику, чтобы занять определенную нишу на рынке труда. К этим затратам относятся образование, профессиональные компетенции, здоровье и т. д., т. е. такие затраты, которые должны позволить работнику в будущем получить конкретные дивиденды на рынке труда, выраженные как в денежной форме, так и в социальной (например, возможность занять более значимую соци-

альную нишу). Но Беккер подчеркивает, что часть навыков, необходимых работнику на рынке труда, формируется за пределами рыночной среды, в частности, в семье. А далее он проводит принципиальное различие форм капитала, которые создаются мужчинами и женщинами. Если мужчина накапливает «рыночный капитал», который соответствующим образом оценивается и компенсируется на рынке труда, то одними из ведущих форм деятельности женщины всегда были забота о детях и производство бытовых услуг, т. е. именно она принимает значительное участие в формировании семейного капитала. И в этом Беккер видит не только гендерную асимметрию, что, в принципе, допустимо и социально приемлемо, но также форму дискриминации, которая заключается в том, что производство рыночного капитала предполагает как денежное вознаграждение, так и различные формы социальных компенсаций, которые включают социальный статус, социальную значимость и т. п. А производство семейного капитала фактически не имеет рыночной стоимости. Вследствие этого увеличение мужчиной рыночного капитала ведет к повышению его доходов и социальной значимости, в то время как увеличение женщиной семейного капитала приводит ее ко все большей зависимости от мужчины в семье, поскольку ее затраты на приращение семейного капитала обратно пропорциональны ее возможностям для самореализации в силу недостаточности на это времени и сил. Если мы рассмотрим другой, более современный сценарий, когда женщина готова наравне с мужчиной участвовать в формировании рыночного капитала, обнаружим, что тогда она вынуждена будет нести двойную нагрузку по воспроизводству сразу двух форм капитала, что, естественно, ведет к ее истощению. Таким образом, согласно Беккеру, традиционное разделение труда, связанное с гендерной специализацией, изначально носило дискриминационный характер (см.: [2; 3]). И можно сделать вывод, что затраты и выгоды разделения труда по половому признаку распределяются между мужчинами и женщинами не симметрично, что с неизбежностью влечет гендерную дискриминацию.

Это также подчеркивалось в Программе действий, принятой на IV Всемирной конференции ООН по положению женщин. В ней говорилось, что в мире существует неоправданный акцент только на продуктивную, рыночную экономику, ориентированную на различ-

ные формы продаж, что дает несбалансированную картину реальности. Остаются за скобками важность и значимость репродуктивной экономики, которая обеспечивает продуктивную экономику рабочей силой, поддерживает повседневное благосостояние населения посредством различных форм домашней работы, которые не могут быть измерены в категориях рыночной цены за предоставляемые услуги, т. е. труд женщины оказывается невидимым для статистики, а экономическая выгода остается мужчинам [5].

Следовательно, установившееся в древности разделение труда, согласно которому различались мужские и женские формы деятельности, когда ареалом мужского труда было внешнее, внедомовое пространство, а пространство женщины очерчивалось домашним очагом, актуально и в настоящее время. Но, если в древности эти области были равны по своей значимости, то в силу определенных исторических метаморфоз это равновесие нарушилось, в результате чего значимость деятельности вне дома усиливалась, одновременно с утратой значимости деятельности внутри дома, т. е. женская деятельность оценивалась как дополнительная и несущественная. Современное общество по-прежнему ориентирует женщину двигаться по мужскому пути как наиболее значимому и фактически единственно приемлемому. Очевидно, что на деле существенных изменений в положении женщины не произошло, и мужская доминанта осталась неизменной.

Фактически, не произошло полноценного включения женщины даже в социально-политическое пространство, поскольку заявленное вхождение предполагает возможность женщины овладеть мужскими способностями и жить по правилам мужского мира. Уравнивая женщину и мужчину в социально-политическом смысле, мы исподволь пытаемся уравнивать их и онтологически. Но если в социально-политическом смысле это имеет серьезное и даже революционное значение, поскольку связано с равенством прав и т. п., то онтологический смысл этого различия оказывается скрыт, более того — подобный подход напрочь закрывает пути к его пониманию.

Но возникает вопрос: а в интеллектуальном пространстве произошли ли какие бы то ни было сдвиги в связи с декларируемым социально-политическим равенством мужчины и женщины, изме-

нились ли сложившиеся на протяжении многих веков интеллектуальные стандарты? Почему этот вопрос так важен?

Как мы уже подчеркивали, в социально-политической жизни на протяжении столетий в Европе мужская субъектность оставалась доминирующей, соответственно, весьма вероятно, что мужская доминанта для европейской культуры на протяжении многих веков была абсолютной, поскольку женское начало не обладало социальной значимостью и фактически воспринималось как «безгласная вещь», и параметры существования интеллектуального пространства, закономерности его функционирования определялись мужчинами.

Как ни парадоксально, но изменения параметров интеллектуального пространства в настоящее время не только не произошло, но и не могло произойти. Проблема оказалась в самом механизме включения женщины как в социально-политическое пространство, так и пространство интеллектуальное. До настоящего времени осуществлялся единственный механизм включения — женщина может и должна соответствовать тем параметрам интеллектуальной деятельности, которые фактически были созданы мужской культурой и которые были заявлены как общечеловеческие. Причиной тому была уверенность, что интеллектуальное пространство и процесс мышления абсолютно не связаны с половой идентификацией, что единые стандарты должны разделять и мужчины, и женщины в равной степени. И это принималось всегда в качестве абсолютной данности как само собой разумеющееся, а универсальность мышления не ставилась под сомнение.

Но если посмотреть на историю становления стандартов мышления, то нетрудно заметить, что у истоков становления этих стандартов стояли только мужчины — достаточно вспомнить Фалеса, Парменида, Сократа, Платона, Аристотеля. Очевидно, что базовые интуиции относительно мышления изначально были раскрыты и реализованы мужчинами. Такова историческая данность. И, очевидно, что они конституировали мышление таким, каким оно было для них сподручным и очевидным, т. е. мышлением мужским. И предположить возможность мыслить иным способом им даже в голову не могло прийти в силу той социальной ситуации, которая сложилась в Древней Греции. Женский взгляд на мир не просто ни-

кого не интересовал — его как бы вообще не существовало, поскольку его некому было разрабатывать и фактически не к кому было апеллировать. Традиция универсального, читай мужского, мышления развивалась в философии и дальше, поскольку альтернативы ему по-прежнему не существовало. В эпоху Средневековья значительно изменились стандарты мышления, но не изменился подход к формированию этих стандартов, эта же традиция универсализма мужского мышления сохранилась в Новое время, когда Ф. Бэкон и Р. Декарт еще раз меняют правила мышления, и даже тогда, когда во второй половине XIX в. проблематизируется сам концепт универсального мышления и раздаются голоса о том, что не существует единого поля сознания, что мышление не просто может быть разным, оно с необходимостью разное, и различение типов или стилей мышления может проходить совершенно по разным основаниям. Несмотря на все эти существенные изменения, произошедшие в философских практиках, незабываемым остается лишь то, что мужчины по-прежнему удерживают за собой право формирования стандартов и правил мышления. Например, К. Маркс доказывал, что в основе всех различий лежит бытие, бытие определяет сознание, а в зависимости от сознания формируются правила мышления, поэтому сытый голодного не разумеет.

Но программа формирования стандартов мышления в XXI в. осталась неизменной, несмотря на появление разнообразных форм феминизма в различных областях жизни. Универсализм в подходах к определению стандартов мышления и форм существования интеллектуального пространства остается незабываемым.

Чтобы изменить сложившуюся ситуацию, нужно трансформировать сам подход к пониманию мужского и женского, и, прежде всего, следует на деле избавиться от синонимии человеческого и мужского. Отказ от этой синонимии даст возможность увидеть женщину, имеющую собственную уникальную, прежде всего онтологическую, ценность, а не только возможность занимать вместе с мужчиной одно, единственно возможное место, которое и позволяет обретать человеческую значимость. Мужчина и женщина не должны тесниться на пьедестале мужского, поскольку человеческое — это не мужское и женское, это целое, которое живо взаимным восполнением друг друга. Это не противоположности, не иное, это вза-

имопроникновение, которое позволяет реализовываться особенностям каждого.

А существуют ли особенности этого женского, и почему мы можем быть уверены в их существовании? Речь идет прежде всего об онтологическом различии мужского и женского. Но сразу возникает вопрос: действительно ли это различие настолько фундаментально? Особенно этот вопрос возникает в ситуации, когда тема смены пола или выбора пола перестает быть чрезвычайной, предельной, а становится обыденной. Но наша задача состоит не только и не с только в том, чтобы занять определенную позицию, сколько посмотреть на эпистемологический ресурс этого различения, посмотреть, указывает ли это различие на определенные познавательные возможности или половая дифференциация не имеет значения, когда речь идет о процессе познания, его границах и возможностях, и она никак не влияет на формирование интеллектуального пространства.

Долгое время такой вопрос даже не мог быть поставлен, поскольку познавательные способности считались универсальными, и эти способности апеллировали либо к Логосу как мировому закону в Античности, либо к Богу как творцу в Средние века, либо к универсальному разуму и универсальным познавательным способностям уже в Новое время. Но почему идея универсальных, индифферентных к половым различиям познавательных способностей и возможностей существует не одну сотню лет?

XX в. ознаменовал собою интерес к национальным языкам и культурам, но не как к этнографическому разнообразию, а как к эпистемологическому ресурсу, который позволял расширить наше представление о формировании познавательных практик и не сводить их лишь к универсальным закономерностям мышления. Активно начинают использоваться понятия «национальная картина мира», «национальный образ мира», которые призваны подчеркнуть своеобразие видения и понимания мира различными народами, которое обусловлено различием национальных языков и культур. Например, в рамках лингвистического поворота выделяют национальные картины мира, которые определяются структурами национальных языков, и утверждается, что «сходные физические явления позволяют создать сходную картину Вселенной только при сход-

стве или по крайней мере при соотносительности языковых систем» [7, 174]. Позднее Г. Гачев описал различные формы национального мышления, используя созданный им же концепт «национальные образы мира», которому, в частности, посвящена его одноименная книга [4].

Но если мы полагаем и принимаем возможность национальных типов мышления, то логично предположить, что женский и мужской способы видения и понимания мира также могут различаться принципиальным образом, поскольку способы бытия мужчины и женщины нетождественны. И эта онтологическая нетождественность проявляет себя с достаточной очевидностью и на биологическом, и на социокультурном уровне, что позволяет предположить, что способы и способности восприятия мира и взаимодействия с реальностью будут различаться у мужчин и женщин. Их онтологическое различие с неизбежностью влечет и различие эпистемологическое, которое выражается не только в способах восприятия мира, но и в способах фиксации этого видения. И если мужское мышление строится через различения и установления границ, что, благодаря высказываниям многих философов — как древних, так и современных полагается как универсальная характеристика мышления, то женское мышление уже по факту своего бытия не может быть таковым, поскольку его определяет уникальный опыт, незнакомый мужчине. Это прежде всего опыт вынашивания и рождения ребенка. Беременной женщине одновременно присуще ощущение единства с ребенком и понимание их разнородности, мать и дитя одновременно и едины друг с другом, и иные по отношению друг к другу. Но эти, казалось бы, противоположные установки не противостоят друг другу, а соединяются по бытию.

Женское бытие — это бытие рождающее, т. е. включающее не только то, что есть, но и то, чему еще предстоит быть. Это единящее, объемлющее бытие, бытие без изъятия. И это единство отнюдь не вербальное, ибо задача слова — различать, отделять один объект от другого, указывать на нетождественность смыслов. Поэтому единство невозможно задать словесно, оно осуществляется в этом мире. В этом и заключается одна из существенных доминант женского способа бытия.

Но, если различаются способы бытия мужчины и женщины, то и интеллектуальное пространство не может быть однородным, оно тоже должно обустраиваться по-разному, а философия, утвердившаяся до настоящего времени, не может считаться философией всего человечества, а только его части, и она требует восполнения, как требуют восполнения и признаваемые способы ее воплощения. Речь идет о философии, которая предполагает не только и не столько концептуальное развитие смыслов, но прежде всего и иные формы их реализации. Если предположить, что философия нейтральна и существует вне половых различий, то монолог — это основной, давно сложившийся способ ее осуществления, т. е. разрабатываемые концепты представляются в книгах, статьях, докладах и т. п., т. е. в таких формах, которые принципиально отделяют автора от его продукта. Бахтин описывал такое отношение автора к своему произведению как «внеаходимость» [1], и долгое время именно подобная форма оставалась приоритетной для представления философских содержаний. Но если мы утверждаем коренное различие женского и мужского способов существования в этом мире и, соответственно, несводимые друг к другу эпистемологические установки, то должны допустить и существование женской философии как особой формы представления этих эпистемологических установок. Поскольку отношение «внеаходимости» для женщины, вынашивающей ребенка, в принципе невозможно, то и способы воплощения этой философии не могут быть монологичными.

В качестве примера иных способов философской реализации можно привести коммуитарную философию, т. е. философию, для которой приоритетными и основополагающими становятся не смыслы и концепты, ибо они разделяют, а создание, рождение самого пространства разговора, в котором эти смыслы и концепты могут рождаться, где сопрягаются смыслы и взаимодействуют люди, и оба эти процессы неразрывны и неотрывны друг от друга. Подобные пространства реально создаются, например, философский клуб «София», название которого говорит само за себя и многое объясняет. Философский клуб «София» — это одно из тех мест, где

формируется философия женского рода сегодня⁵. Участники этого клуба понимают и реализуют философию как со-мыслие, когда философия растет как живой организм и не предполагает внешней инстанции наблюдателя, она чужда позиции «внеаходимости», потенциальный наблюдатель с неизбежностью оказывается вовлечен и становится частью создаваемого философского пространства, а философия сама выступает возможностью непосредственной включенности в мир, а не средством для создания его образа. Следует обратить внимание, что участницы клуба «София» в своих беседах подчеркивали, что появление внеиерархичного, неконкурентного полифоничного пространства, в котором возможна мысль — это уже сам по себе акт философствования, который напрямую меняет мир.

В этом случае мы уже имеем дело не с философским знанием, которое привычно отождествляют с философией, а непосредственно с самой философией, которая нацелена не на фиксированный результат, а на движение, встречу, на создание и обживание дома, на рождение и выращивание. И в этом случае философия понимается не как конкретное знание или утверждение, не как одна из рядоположенных научных дисциплин, а стремление — стремление к мудрости. И чтобы это стремление, это движение длилось, наши собеседницы демонстрируют свое умение строить разговор без внешнего диктата, вне иерархий, а как взаимообогащение, взаимная поддержка. Демонстрируют торжество полифонии, о которой грезил Достоевский.

Сегодня, в XXI в., именно такой подход к философии нам представляется наиболее актуальным, поскольку в настоящее время уровень разделенности и различности в ней стал угрожающе высок. Предлагаемая же стратегия философствования, философия женского рода, преодолевая границы, дихотомии, различия, ориентирована на единство, согласие и взаимодействие, не стирая при этом имеющихся особенностей и индивидуальностей. Она показывает возможность формирования непротивоборствующих отношений между мыслителями, для философии открывает пути воссозда-

⁵ Подробнее об этом проекте можно посмотреть в книге «Философия женского рода» [8].

ния полноты философского знания, поскольку философия реально становится открытой ко всем — как к мужчинам, так и к женщинам. Одно дело — декларировать абстрактный равный доступ людей к философии, скрывая за этими декларациями вариант привилегированного доступа мужчин, и совсем другое дело, когда философия становится реально доступна для всех, т. е. доступ к философии и правда становится равным. Разве не достигает в этом случае философия соответствия себе самой?

Литература

1. *Бахтин М.М.* Автор и герой в эстетической деятельности // Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. М.: Искусство, 1979. С. 7—181.
2. *Беккер Г.* Семья и государство // Беккер Г. Избранные труды по экономической теории. Человеческое поведение. Экономический подход. М.: ГУ-ВШЭ, 2003. С. 437—460.
3. *Беккер Г.* Эволюция семьи // Беккер Г. Избранные труды по экономической теории. Человеческое поведение. Экономический подход. М.: ГУ-ВШЭ, 2003. С. 411—435.
4. *Гачев Г.Д.* Национальные образы мира. М.: Советский писатель, 1988.
5. Четвертая Всемирная конференция ООН по положению женщин: политическая декларация и итоговый документ / ООН, Департамент обществ. информ. Нью-Йорк: ООН, 1995.
6. *Рансьер Ж.* На краю политического. Праксис. М., 2006.
7. *Уорф Б.* Отношение норм поведения и мышления к языку. Наука и языкознание. Лингвистика и логика // Новое в лингвистике. М., 1960. С. 135—198.
8. Философия женского рода / Под ред. И.А. Дмитриевой. М.: И.Д. «Русская философия», 2022.

References

1. *Bahtin M.M.* Avtor i geroy v esteticheskoy deyatelnosti // Bahtin M.M. Estetika slovesnogo tvorchestva. M.: Iskusstvo, 1979. S. 7—181.

2. *Bekker G.* Sem'ya i gosudarstvo // Bekker G. Izbrannye trudy po ekonomicheskoy teorii. CHelovecheskoe povedenie. Ekonomicheskij podhod. M.: GU-VSHE, 2003. S. 437—460.
3. *Bekker G.* Evolyuciya sem'i // Bekker G. Izbrannye trudy po ekonomicheskoy teorii. CHelovecheskoe povedenie. Ekonomicheskij podhod. M.: GU-VSHE, 2003. S. 411—435.
4. *Gachev G.D.* Nacional'nye obrazy mira. M.: Sovetskij pisatel', 1988.
5. CHetvertaya Vsemirnaya konferenciya OON po polozeniyu zhenshin: politicheskaya deklaraciya i itogovyj dokument / OON, Departament obshchestv. inform. N'yu-Jork: OON, 1995.
6. *Rans'er ZH.* Na krayu politicheskogo. Praxis. M., 2006.
7. *Uorf B.* Otnoshenie norm povedeniya i myshleniya k yazyku. Nauka i yazykoznanie. Lingvistika i logika // Novoe v lingvistike. M., 1960. S. 135—198.
8. Filosofiya zhenskogo roda / Pod red. I.A. Dmitrievoj. M.: I.D. «Russkaya filosofiya», 2022.